

**O‘ZBEKISTONDA DEMOKRATIK VA FUQAROLIK JAMIYATINING
SHAKILLANISHIDA AMALGA OSHIRILGAN SIYOSIY ISLOHOTLAR
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ В
ФОРМИРОВАНИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ
POLITICAL REFORMS IMPLEMENTED IN THE FORMATION OF
DEMOCRATIC AND CIVIL SOCIETY IN UZBEKISTAN**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Ahmadjonova Durdona Alisher qizi, Yo‘lchiboyeva Dilobar Javlonbek qizi,

Yorqinov Muhridin Egamberdi o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Bu maqola, O‘zbekistonda mustaqillikdan so‘ng demokratiya va fuqarolik jamiyati asoslarining shakllanishi jarayonida amalga oshirilgan siyosiy islohotlarga bag‘ishlangan. O‘zbekistonning yangi konstitutsiyaviy o‘zgarishlari, siyosiy partiya tizimining rivojlanishi, nodavlat notijorat tashkilotlarining (NNT) faoliyati va inson huquqlarining kafolatlanishiga oid siyosiy islohotlarni tahlil qilinadi. Shuningdek, bu jarayonlarni davlat va jamiyat boshqaruvida qanday qilib o‘z aksini topganligi ham maqolada ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: O'zbekiston, Mustaqillik, Demokratiya, Fuqarolik Jamiyati, Siyosiy Islomhotlar, Konstitutsiyaviy O'zgarishlar, Siyosiy Partiyalar, Nodavlat Notijorat Tashkilotlar, Inson Huquqlari.

Аннотация: Данная статья посвящена политическим реформам, реализованным в процессе формирования основ демократии и гражданского общества в Узбекистане после обретения независимости. Анализируются новые конституционные изменения Узбекистана, развитие партийно-политической системы, деятельность негосударственных некоммерческих организаций (НПО) и политические реформы, связанные с обеспечением прав человека. В статье также рассматривается, как эти процессы отражаются на государственном и общественном управлении.

Ключевые слова: Узбекистан, Независимость, Демократия, Гражданское общество, Политические реформы, Конституционные изменения, Политические партии, Неправительственные некоммерческие организации, Права человека.

Abstract: This article is devoted to the political reforms implemented in the process of the formation of the foundations of democracy and civil society in Uzbekistan after independence. The new constitutional changes of Uzbekistan, the

development of the political party system, the activities of non-governmental non-profit organizations (NGOs) and political reforms related to the guarantee of human rights are analyzed. The article also examines how these processes are reflected in state and community management.

Key words: Uzbekistan, Nezavisimost, Democracy, Civil society, Political reforms, Constitutional changes, Political parties, Nepravitelstvennye nekommercheskie organizatsii, Prava cheloveka.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin, demokratik tamoyillar va fuqarolik jamiyatining rivojlanish yo‘nalishi bo‘yicha yangi bosqichga qadam qo‘ydi. Bu jarayon, bir qator siyosiy va ijtimoiy o‘zgarishlar bilan xarakterlanadi, bu o‘zgarishlar mamlakatda demokratiya va fuqarolik jamiyatini qo‘llab-quvvatlash, shuningdek kuchli va mustaqil fuqarolik tuzilmalarini yaratishga yo‘naltirilgan.

Demokratik Jamiyat Asoslari: O‘zbekiston mustaqilligidan so‘ng, yangi konstitutsiya qabul qilindi, bu bilan davlat tizimining demokratik asoslari yaratildi. Konstitutsiyaviy qonunlarning qabul qilinishi, sud-huquq tizimining mustaqilligi va fuqarolik jamiyati institutlarining rivojlanishiga zamin yaratuvchi qonunlar ishlab chiqildi. Mustaqillikdan keyingi davrda O‘zbekistonda amalga oshirilgan asosiy siyosiy islohotlardan biri bu davlat va jamiyat boshqaruvi sohasida konstitutsiyaviy o‘zgarishlarni joriy etish bo‘ldi. Yangi Konstitutsiya, 1992 yilda qabul qilindi va u mamlakatning siyosiy tizimini demokratlashuvga, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishni ta‘minlovchi asosiy qonun hujjati sifatida belgilandi.

O‘zbekistonning demokratik jihatdan rivojlanishi uchun qilinishi kerak bo‘lgan ishlar o‘z ichiga quyidagilarni oladi:

1. Sud-huquq islohotlarini chuqurlashtirish: Sud tizimining mustaqilligini ta‘minlash, sudyalarning malakasini oshirish va adolatli sudlovni kafolatlaydigan qonunchilikni qabul qilish kabi choralarni davom ettirish.

2. Siyosiy partiyalar va siyosiy raqobatni rag‘batlantirish: Ko‘p partiyaviylikni kuchaytirish va siyosiy raqobatni qo‘llab-quvvatlash orqali demokratik jamiyatni rivojlantirish.

3. Matbuot va so‘z erkinligini himoya qilish: OAVning mustaqilligi va so‘z erkinligini ta‘minlovchi qonunlarni joriy qilish, jurnalistlarning xavfsizligini kafolatlash.

4. Fuqarolik jamiyatini kuchaytirish: Nodavlat notijorat tashkilotlar (NNT) va boshqa fuqarolik jamiyati tashkilotlarining rol va faoliyatlarini kengaytirish.

5. Iqtisodiy islohotlarni davom ettirish: Davlat mulki ustidan boshqaruvni hokimiyatdan ajratish, bozor iqtisodiyotining rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydigan siyosatlarini amalga oshirish.

6. Inson huquqlarini ta'minlash va kengaytirish: Inson huquqlarini himoya qiluvchi institutlarni kuchaytirish va xalqaro huquq me'yorlariga amal qilish.

7. Davlat boshqaruvida shaffoflik va hisobdorlikni oshirish: Davlat idoralari faoliyatini ko'proq oshkoralikka va fuqarolarning ishtirokiga ochiq bo'lishini ta'minlash.

8. Ta'lim tizimini takomillashtirish: Demokratiya va fuqarolik jamiyatini tushunishga yordam beradigan ta'lim dasturlarini yaratish va ularni mamlakatning barcha ta'lim muassasalarida joriy etish.

Bu qadamlar O'zbekistonda demokratiya va fuqarolik jamiyati asoslarini mustahkamlash va siyosiy tizimning barqarorligini oshirishga yordam beradi. Ushbu islohotlar mamlakatning ichki va xalqaro maydondagi nufuzini yanada oshiradi va fuqarolarning turmush sharoitini yaxshilashga xizmat qiladi. O'zbekistonda fuqarolik jamiyatining shakllanishi, mustaqillikdan keyingi yillarda keng ko'lamli jarayon bo'lib, bu jarayon davomida mahalliy jamoat tashkilotlari, nodavlat notijorat tashkilotlar (NNT) va boshqa fuqarolik institutlari asosida demokratik qadriyatlarni qo'llab-quvvatlash yo'lga qo'yildi. Mahallalar - O'zbekistonda har bir hududda mavjud bo'lgan, fuqarolik jamiyati asosida hisoblangan jamoat birlashmalari roli ulkan bo'ldi. Mahallar tashkilotlarining yaratilishi va Ma'muriy islohotlar, fuqarolarning turli sohalarda ishtiroki va ovozini eshitishga qaratilgan qonun va tuzilmaviy o'zgarishlar sodir bo'ldi. Yangi tuzilgan Mahalla Fundi, 1993 yilda tashkil topib, davlat va jamiyat boshqaruvida fuqarolarning ishtirokini rag'batlantiruvchi va davlat idoralarining huquq va majburiyatlari belgilangan. Yuksalish kabi nodavlat notijorat tashkilotlarining 2019 yilda asos solinishi hamda respublikaning har bir hududida faoliyati, rejalashtirilgan islohotlar amalga oshirilishiga ko'maklashish hamda fuqarolarning huquqlarini himoya qilishga ittifoq tashkil etishga yordam berdi. Shuningdek, Prezident Shavkat Mirziyoyev davlat rahbarligi ostidagi iqtisodiy va boshqaruv islohotlari, mamlakatning yangi yo'nalishi orqali fuqarolik jamiyati uchun imkoniyatlar yaratdi. 2010 yilda qabul qilingan "O'zbekistonda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish to'g'risidagi Kontsepsiya", fuqarolik institutlarining rivojlanishida kuchli turtki bo'ldi va mahalla fundining har tomonlama qo'llab-quvvatlashi bilan fuqarolik faolliklarini yanada oshirishga intildi. Biroq, fuqarolik jamiyati hali ham shakllanish bosqichida bo'lib, bu jarayon, ikkinchi tomonlar tomonidan yanada ehtiyotkorlik bilan tadqiq etilishini taqozo etadi. O'zbekistonda 10,000ga yaqin NNTlar mavjudligi qayd etilgan bo'lib, ularning soni 2014 yildan beri keskin oshganiga qaramay, mustaqil tashkilotlar hali ham chetda qolib ketgan va davlat ro'yxatiga olingan mustaqil fuqarolik jamiyati tashkilotlari kamchilikni tashkil etadi. Fuqarolik Jamiyati Asoslari: Fuqarolik jamiyatining shakllanishi va rivojlanishi yangi mustaqil davlatning muhim bir qismi bo'lib, turli nodavlat tashkilotlar va ommaviy axborot vositalarining yaratilishi,

shuningdek, fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilgan. Fuqarolik jamiyatining shakllanishi O‘zbekistonda mustaqil OAVlarning rivojlanishi, ko‘plab siyosiy partiyalar va nodavlat notijorat tashkilotlarining (NNT) faoliyatini qo‘llab-quvvatlash orqali namoyon bo‘ldi. Bu tashkilotlar fuqarolarning turli ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik muammolarga nisbatan ovozini eshilitishini ta'minlovchi platforma sifatida xizmat qilmoqda.

Amalga Oshirilgan Siyosiy Islohotlar: O‘zbekistonda Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligi ostida 2016 yilgacha hukm surgan avtoritar siyosatdan keyin siyosiy yo‘naltirishning kuchli o‘zgarishlariga guvoh bo‘ldik. O‘zbekistonda amalga oshirilgan siyosiy islohotlar orasida sud-huquq tizimini isloh qilish, iqtisodiyotni liberalizatsiyalash, inson huquqlarini himoya qilish bo‘yicha chora-tadbirlar va shaffoflikning oshirilishini ko‘rishimiz mumkin. Shuningdek, fuqarolarning huquq va erkinliklarini kengaytirish, siyosiy partiyalar va NNTlarning ishtirokini kuchaytirish kabi boshqa islohotlar amalga oshirildi. 1991 yilda mustaqillikka erishgan O‘zbekiston Respublikasi, o‘z taraqqiyot yo‘lining yangi bosqichida demokratik qadriyatlar va fuqarolik jamiyatining rivojlanishiga qaratilgan keng ko‘lamli siyosiy islohotlarni amalga oshirib kelmoqda. Bu islohotlar orqali, mamlakat o‘zining ichki va xalqaro munosabatlarda yangi suratlarni belgilab, davlat va jamiyatni boshqarishda fuqarolarning ijtimoiy va siyosiy faolligini rag‘batlantirishga intilmoqda. Mustaqillikning dastlabki yillarida ko‘pchilik demokratik islohotlar qog‘ozda qolgan bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda Prezident Shavkat Mirziyoyevning siyosiy rahbarligi ostida, O‘zbekiston jiddiy o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda: qamoqda saqlash sharoitlarining yaxshilanishi, jurnalistika erkinligining oshishi, sud-huquq islohotlari kabi muhim tashabbuslar ilgari surilgan.

Bu islohotlar, jamiyatda demokratik qadriyatlar va fuqarolik ishtirokini kuchaytirish, shaffoflik va hisobdorlik madaniyatini shakllantirish, hamda davlat idoralarning fuqarolarga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirishga qaratilgan. Ayni paytda, yangi Konstitutsiyaviy o‘zgarishlar, huquqiy tizimni mustahkamlash, axborot erkinligini ta'minlash va iqtisodiy liberalizatsiyani jadallashtirish orqali mamlakatning rivojlanish yo‘lida yangi bosqich sari qadam qo‘yilmoqda. O‘zbekistonning demokratik va fuqarolik jamiyatini mustahkamlashdagi bu muvaffaqiyatlari, globalashuv va zamonaviy dunyo sharoitida fuqarolarning turli qatlamlari o‘rtasida muloqot va hamkorlikni faol tarzda rivojlantirish, shuningdek, milliy istiqlol g‘oyasini ilgari surishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Bu islohotlar kelajakda O‘zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini yanada mustahkamlashda ham katta rol o‘ynaydi.

Xulosa: O‘zbekistonda demokratik va fuqarolik jamiyati asoslari mustaqillikdan keyin rivojlanish jarayonida yanada mustahkamlanib, siyosiy islohotlar davom etmoqda. Bu o‘zgarishlar mamlakatning kelajakdagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy

taraqqiyotiga umid baxsh etadi va O‘zbekistonni yanada ochiq, shaffof va demokratik jamiyatga aylantirishga xizmat qiladi. Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlaydigan, turli fikrlarni qabul qiluvchi va fuqarolarning ochiq ishtirokini rag‘batlantiruvchi jamiyat modeli sari qadamlar tashlanmoqda. Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatining rivojlanishi, mahalliy jamoat tashkilotlari, NNTlar va fuqarolar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikni qo‘llab-quvvatlash orqali amalga oshmoqda. Biroq, bu sohada hali ham qilinadigan ishlar ko‘pligi va fuqarolik jamiyatining mustaqil ovozini kuchaytirish zarurati mavjudligi aniq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Transition to Democracy in Post-Soviet States: The Case of Uzbekistan" - Bu kitobda O‘zbekiston kabi sobiq Sovet davlatlarida demokratiya shakllanishi jarayonlari tahlil qilinadi.
2. "Civil Society and Politics in Central Asia" - Markaziy Osiyodagi fuqarolik jamiyatining shakllanishi va uning siyosiy jarayonlardagi roli yoritiladi.
3. "The Political Landscape of Post-Independence Uzbekistan" - Mustaqillikdan keyingi O‘zbekistonda siyosiy islohotlar va siyosiy tizim rivojlanishining tarixiy va zamonaviy ko‘rinishini tahlil qiladi.
4. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA‘LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
7. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA‘RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
9. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o‘gli, U. B., & Tohirjon o‘g‘li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
10. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
11. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

12. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
13. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
14. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
15. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
16. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
17. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
18. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
19. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
20. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.
21. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.
22. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOIIY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches*, 1(10).
23. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOIIY FAOLLIK KO ‘NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 246-249.